

AKVAPANEL - ZAMONAVIY PARDOZBOP QURILISH MATERIALI

Sobirova Dilfuza Tillavaldievna

sobirova4973@gmail.com Farg'ona politexnika
instituti, QMBKICH kafedrası o'qituvchisi;

Jumanazarova Shaxlo Sultonbek qizi

82-20 MYAMT gr. talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7817471>

Birinchi Pirizidentimizning O'z tarixini bilmaganga kelajak yo'q degan so'zlari nafaqat ma'naviy marafiy yo'nalishlar uchun shuningdek jamiyatimizning shakllanishini ta'minlovchi barcha sohalar uchun ham taluqlidir. Shu sohalardan biri qurulish sohasi ham jadal su'ratlarda o'sib bormoqda. Shu sababli yangidan yangi zamonaviy qurulish materiallariga talab ortib bormoqda.

Respublikamizdagi pardozbop qurulish ashyolari sanoatining rivojlanishida ilmiy - texnika taraqqiyotining asosiy vazifalari quydagilardan iborat;

Pardozbop qurulish ashyolarini ishlab chiqarish surati kapital qurulishga nisbatan oldinda bo'lishini ta'minlash;

Pardozbop ashyo, buyum va konstruksiya xillarining hozirgi zamon talabiga ko'ra takomilashtrish ularni xar hil maqsadlar uchun ishlatish mumkinligini ta'nimlash;

Pardozbop ashyolar sifatini ayniqsa zararli muhit ta'sirida uzoqqa chidamliligini ta'minlash;

Mahaliy xomashyolardan samarali pardozbop qurulish ashyolarni olish;

Korxonalarini quvvatini bozor talabiga ko'ra aniqlash;

Pardozbop qurulish ashyolari sanoatini yangi texnologiyalar bilan ta'minlash, ularni hisoblash texnikasi orqali boshqarish. Buning uchun xalq xo'jaligi rivoji rejalariga asoslangan holda pardozbop zamonaviy qurulish ashyolarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish zarur.

Bunday zamonaviy pardozbop qurulish materiallardan biri akvapaneldir.

Akvapanel mayda donli keramzitbeton asosidagi o'zak va yon tomonlaridan tashqari barcha yuzalari shishato'r bilan armaturlangan listli materialdir (1-rasm).

1-rasm. Akvanelning tuzilishi va sxemasi

Akvanelning bo'ylama tugagan joyini kuchaytirish maqsadida qo'shimcha ravishda shisha tolalar bilan armaturlangan.

Akvanel plitalar GFR ning KNAUF USG Systems korxonasi ishlab chiqariladi. Ishlatish joyiga ko'ra Akvanel plitalar binolarning ichki va tashqi qismlariga mo'jalangan. Plitalar konveyer texnologiyasida ishlab chiqariladi. Konveyerda shishato'r bilan armaturlangan keramzitbeton (gidrofob va boshqa qo'shimchalar bilan) uzluksiz tasma (lenta) ko'rinishida shakllanadi. Panel yuzalariga suyuq sement xamiri surkaladi. Hosil qilingan tasma kerakli o'lchamlarda kesiladi. Ularning yuza qismi silliq, orqa qismi esa g'adir - budur bo'ladi. Plitalar shuruplar yordamida mahkamlanadi, sirkular arra yoki pichoq bilab bichiladi.

Ichki Akvanel plitalar karkas - qoplamali pardevorlar, osma shiftlar, devorlar va kommunikatsiya shaxtalarini qoplashda, gidrofoblangan namli sharoitlarda, ya'ni basseyn, kir yuvish xonalari, sanoat oshxonalar, garajlar va yer to'lalarda ishlatiladi.

Akvanel plitalari o'lchamlar va xossalari

1-жадвал

Ko'rsatkich	Akvanel (ichki)	Akvanel (tashqi)
-------------	---------------------	---------------------

Eni,mm	900	900
Uzunligi ,mm	1200	1200; 2400; 2500
Qalinligi,mm	12,5	12,5
Eni 900 mm li plita egilishining minimal radiusi,sm	3,0	3,0
Massa , kg/m	15	16
O'rtacha zichligi, kg/m	1000	1100...1200
Massa bo'yicha suv shimuvchanligi,%, ko'pi bilan	20	15
Korxonadan chiqarish namligi,%, ko'pi bilan	4	4
Egilishdagi mustahkamlik chegarasi,MPa,kamida	7	10
Ishqoriyligi, pH	13	13
Issiqlik o'tkazuvchanligi,W/(m°C)	0,35	0,32
Bug' o'tkazuvchanligi, m2 Pa/mg	-	0,38
Yonuvchanlik guruxi	GL	GL
Sovuqqa chidamlilik sikl	-	75

Xulosa qilib aytganda *ushbu ilmiy maqolada pardozbop qurilish materiallari haqida ma'lumotlar hamda eng zamonaviy padozbop materiallar haqida ma'lumotlar yoritib berilgan. Bundan tashqari pardozbop qurilish materiallar sanoati haqida ma'lumotlar ham keltrilgan.*

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. To'laganov A.A., Kamilov X.X., Vohidov M.M., Sulstonov A.A. "Zamonaviy qurilish materiallari, buyumlari va texnologiyalari" Toshkent – 2014
2. "Qurilish materiallari va buyumlari N.A Samig'ov Toshkent 2013.
3. Pardozbop qurilish ashyolari E.Qosimov. M.Akbarov Toshkent 2005.
4. Собирова, Д. Т., & Каримова, М. И. (2021). Проектирование Коррозиестойких Защитных Слоев Легкобетонных Стеновых Конструкций. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 2(12), 298-300.
5. Yokubova, M. T. Q. (2022). The role of heat containing walls in increasing the energy efficiency of buildings. Scientific progress, 3(4), 85-88.

6. Мирзаев, Б. К., Собирова, Д. Т., & Умирдинов, И. О. (2021). Методы Повышения Физико-Механических Свойств Вермикулитного Бетона. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 2(12), 293-297.
7. Abdullyevich, M. X., & Tillavaldievna, S. D. (2022). Prospects for the production of new generation makeup products in the republic. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development, 9, 296-301.
8. Abdullyevich, M. X., & Tillavaldievna, S. D. (2022). Optimal compositions for local cellular concrete raw materials. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development, 9, 290-295.
9. Abdug'Aniyev, N. N., & Sobirova, D. T. (2021). PREVENT HEAT LOSS FROM FLOORS, WALLS AND WALLS. Экономика и социум, (12-1 (91)), 16-21.

